

ETNO - CAZ İSTİQAMƏTİ KONTEKSİNDƏ ARSLAN NOVRƏSLİNİN YARADICILLIQ AXTARIS'LARI

Cavad HƏSƏNOV

Cavad Həsənov tərəfindən yazılan "Etno - caz istiqaməti kontekstində Arslan Novrəslinin yaradıcılıq axtarışları" adlı məqalədə Azərbaycan caz musiqisində xüsusi yeri olan, yeniliyi ilə caz musiqisinə rəng qatan Arslan Novrəslinin ifaçılıq üslubu araşdırılır. Novrəslinin caz musiqisinə gətirdiyi yeniliklər, tar alətinin ansamblda aparıcı alətə j'evirməsi vurğulanır.

Açar kəlimələr: etno caz, musiqi, tar, ifa, mədəniyyət.

Azərbaycan cazının təməli XX əsrin 30-cu illərinin sonlarında Tofiq Quliyev və Niyazinin rəhbərliyi ilə yaradılan "Dovlət Cazi" kimi tanınan Dovlət Estrada Orkestri tərəfindən qoyulmuşdur. Təbii ki, o dövrdə bu orkestri sırf caz orkestri kimi adlandırmaq mümkün deyildi. Caz musiqisini estrada musiqisi adı altında ifa edirdilər. Estrada sozu isə sadəcə caz musiqisini pərdələmək üçün istifadə olunurdu. Dovlət Estrada orkestri Azərbaycan cazının əsasına j'evrilmişdir. Bu orkestrdə caz musiqisi ilə yanaşı Tofiq Quliyev və Niyazinin bəstələdiyi əsərlər ifa olunub. Orkestrə Boyuk Vətən Muharibəsi illərində Rauf Hacıyev rəhbərlik etmişdir. Hər nə qədər o dövrdə caz musiqisinə ciddi təzyiq göstərsə də caz həvəskarları klublarda gizli s'əkilə məs'gul olur və kiçik konsertlər verirdilər. XX əsrin 60-cı illərində Qara Qarayev, Rauf Hacıyevin, Niyazi və Tofiq Quliyevin dəstəyi və rəhbərliyi ilə Azərbaycanda estrada və caz musiqisinin ikinci mərhələsi başlanılır. Bu dövrə Rafiq Babayevin rəhbərliyini etdiyi "Qaya" vokal kvarteti yaranır. Vaqif Mustafazadə artıq caz səhnəsində gəlməyə başlanılır. Lirik cazın banisi sayılan Vaqif Mustafazadə ilk dəfə Gurcustanda - Tbilisi Dovlət Filarmoniyasında "Leyli" qadın kvartetini və "Qafqaz" caz-triosunu təşkil etmiş, Azərbaycana qayıtdıqdan sonra Eliza Mustafazadə, Sədaqət Dadas'ova, Sevil Allahverdiyeva, Rəna Talibova, Dilərə Cahangirova, Rəna Hüseynova kimi vokalistlərdən ibarət "Sevil" vokal - instrumental ansamblını yaradır. Ansambl üzvləri yalnız qadın vokalistlərdən ibarət olsa da Vaqif Mustafazadə ansamblın mus'ayətçisi və bədii rəhbəri olmuşdur. Bundan əlavə ansambl ara - ara Azər Rzayev, Tahir Rzayev, Tofiq S'abanov, J'ingiz Tagiyev kimi müxtəlif alətlərdə ifa edən musiqij'ilər dəvət olunurdu. 1977-ci ildə ansambl üzvlərinin s'əxsi həyatında yaranan bəzi problemlərə görə ansambl fəaliyyətini dayandırır və daha sonra V.Mustafazadə "Mugam" instrumental ansamblını yaradır və ona rəhbərlik etmişdir. Onu da qeyd edə bilərik ki, V.Mustafazadə öz kompozisiyalarında Avropa insanına milli musiqimizi, Azərbaycan insanına isə caz musiqisini təqdim edirdi. Bundan sonra isə artıq Azərbaycan caz musiqisi səhnəsinə Azərbaycanı ölkə hududlarında təmsil edən ifaj'ılar gəlir. Bunlara C.

Əmirov, S. Qəmbərov, E. Əfrasiyab, R.Sultanov, Ə.Mustafazadə, I. Sarabski, S'. Novrəslı kimi musiqij'ilər misal ola bilər.

Yuxarıda sadaladığımız musiqij'ilərdən başqa Azərbaycan caz musiqisində xüsusi yeri olan, yeniliyi ilə caz musiqisinə rəng qatan Arslan Novrəslinin adını qeyd etmək vacibdir. Arslan Novrəslı uğun Tar aləti həyatının ayrılmaz hissəsi olmuş, onun yol və sənət yoldası, onu uğura aparan dostu olmuşdur. Us'aqlıq yas'larından tara olan boyuk məhəbbəti onun gələcəkdə parlaq bir musiqij'i olmasından xəbər verirdi. İlk öncə Bulbul adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbini, sonra Bakı Musiqi Akademiyasının bakalavr pilləsini, daha sonra isə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının magistr pilləsini Fərqlənmə ilə bitirmişdir. Təhsil illərində gənc Arslanın müxtəlif orkestrlərlə j'ixis'i, solo konsertləri, xaricə səfərləri onun yaradıcılığında xüsusi yeri tutur. Hər bir xalq j'alğı alətləri ifaj'ısı kimi klassik tar məktəbi ifaj'ılığını bitirən Arslan özünü yeni yollar axtarmaya sovg edir və nəticədə caz musiqisinə olan marağı nəticəsində tar alətində bir sıra "eksperimentlər" edir. Eksperimentlərin müsbət nəticələri Arslanda bu yolda daha da əmin addımlamaya güc verir. Aydın dır ki, xalq musiqisi, klassik yaradıcılıq nümunələri, bəstəkar musiqisi ifa etdiyi musiqi alətindən asılı olmayaraq hər bir musiqij'inin baş'larda oyrənməsi mütləq və zəruri bir sahə idi. Musiqidə yeniliyin, fərqliliyin gəlməsi uğun isə müəyyən qədər zaman və mənimsəmə tələb olunurdu. A.Novrəslinin musiqij'i kimi inkis'af etməsində, onun ailəsinin əvəz olunmaz rolu olmuşdur. Bu ailədə caz və mugam vəhdəti musiqij'inin öz yolunda yeni mərhələyə qədəm qoymasını qaj'inılmaz etdi.

Eyni ailədə caz musiqisi ilə məs'gul olan S'ahin Novrəslinin ifası Arslan Novrəslidə də caz musiqisinə maraq oyatmışdır və novbəti mərhələdə qardas'ından cazın sirlərini oyrənmisdir. Oz novbəsində S'ahin Novrəslı də milli musiqinin pes'əkar bilicisi olan Arslan Novrəslidən mugam və milli musiqini mənimsəməyə sovg etmişdir. Tarzən həm'j'inin dünya musiqisindəki yenilikləri, müxtəlif ifaj'ılıq üslublarını, dünyaca məs'hur musiqij'ilərin repertuarlarını daim izləmiş və aras'dirmisdir. Arslanın caz musiqi səhnəsi ilə tanışlığı 2001-ci ilə təsaduf edir. O, 2006-cı ildə kejj'irilən

“Beynəlxalq Bakı Caz Festivalı”nda laureat olduqdan sonra fasiləsiz olaraq ölkədaxili və beynəlxalq caz konsert və festivallarındaki j'ixis'ları tar aləti ifaj'ılığı tarixində xususi yer tutmuşdur. Bundan əlavə, Arslan Novrəslinin novbəti uğurlu layihələrindən biri kimi 2014-cü ildə Bakıda keçirilən Bakı Caz Festivalında “The first time in jazz” adlı yekun konsertini göstərmək olar. Arslan caz ilə mugamın sintezi yolunu ozunəməxsus tərzdə is'ləyərək təqdim edir. İfasında dəfələri yeni eksperimentlər numayis' olunur. O, tar aləti ifaj'ılığında ilk dəfə harmonik caz standartlarını tətbiq etmiş ifaj'ıdır. İfaj'ının bundan bas'qa 2014-cü ildə Londonun “Central Hall Westminster” adlı zalında keçirilən solo - “Discovering the tar with Arslan Novrasli” adlı konserti və “Royal Philharmonic” simfonik orkestri ilə birgə j'ixis'ları yaradıcılığının ən uğurlu səhifələrindəndir. Azərbaycan tar ifaj'ılığı tarixində ilk dəfə olaraq ölkə hududlarından kənarında bu kimi konsertlərin həyata keçirilməsi Arslan Novrəslinin adı ilə əlaqədardır. Tarzənin İngiltərənin paytaxtı London s'əhərində, məs'hur “Central Hall Wesinster” zalında Azərbaycan cazının gorkəmli numayəndəsi Vaqif Mustafazadənin xatirəsinə həsr olunmuş “Remembering Vagif” tədbirində Ə.Mustafazadə T.Kuras'vili, I.Butman və digər tanınmış musiqij'ilərlə və Azərbaycan cazının gənc nümayəndələrindən olan S'ahin Novrəslinin caz qrupu ilə j'ixis'ları onun önəmli nailiyyətlərindəndir. 2015-ci ilin önəmli layihələrindən olan Heydər Əliyev fondu, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, AMEA, Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun dəstəyi və təs'kilatj'ılığı ilə IV beynəlxalq Mugam festivalı j'ərj'ivəsində Bakı Caz Mərkəzində j'ox muhum bir tədbir reallas'dı. Bu tədbirdə Arslan Novrəslisi və onun rəhbərlik etdiyi caz qrupunun konserti bas' tutdu. Arslan Novrəslisi ilk dəfə bu konsertdə caz musiqisinin əsasını təs'kil edən bluz janrına muraciət edib və onu Azərbaycan mugamı ilə sintez edib, bir nov bluz - mugam birlihdəliyini ifaj'ıya j'atdırmışdır. Bu hadisə milli musiqi alətlərində caz ifaj'ılığında boyuk və uğurlu addım oldu. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və İstanbuldakı Azərbaycan Turizm Təmsilj'iliyinin təs'əbbusu ilə 2018-ci ildə İstanbulda “Azərbaycan musiqi festivalı” keçirilir və festival j'ərj'ivəsində “Sən də Azərbaycanı gor” devizi ilə keçirilən xeyriyyə məqsədli caz konserti “Grand Pera Cercle d'Orient” salonunda bas' tutur.

Arslan Novrəslinin caz kompozisiyalarına yanas'ma tərzindən bəhs etməli olsaq, onun ifa etdiyi kompozisiyaları əzbər s'əkilə, hər hansı bir caz ifaj'ısının ifa etdiyi improvizasiyanı eyni ilə ifa etməsini deyil, onları caz ifaj'ılıq ənənələrinə uyğun olaraq bədahətən, anlıq improvizə etdiyini deyə bilərik. Bu da klassik caz standartlarına, caz musiqisinə yanas'manın əsas unsurlərindəndir. Əvvəlki dövrlərdə etno - caz musiqisi icra edən caz ansambl, trio və kvartetlərinin tərkibində olan tar aləti sadəcə mugam hissəsi ujun kompozisiyalara milli ruhu göstərmək ujun saxlanırdısa artıq Novrəslinin caz musiqisinə gətirdiyi yenilik ilə tar butun ansambl rəhbərlik edir,

ansamblın aparıcı alətinə j'evirilir. Belə ki, kompozisiyaların aparıcı xətti və əsas movzusu artıq tarın ifasında verilmiş olur.

Modal caz 1960-cı illərdə yaranmış, əsasında lad improvizəsi dayanan və onu harmonik cazdan fərqləndirən sadə novdur. Aparıcı ujluk daxilində milli alətin belə istifadəsi sadəcə caza mugamın tətbiqidir ki, tam ənənəvi caz ifası kimi təqdim oluna bilməz. Yəni həmin duzumdə milli alət ifaj'ısı ətrafda bas' verən caz aurasını dərk etmədən sadəcə mugam əsaslı improvizə ortaya qoyur. Arslan Novrəslisi isə tarı aparıcı xəttə j'evirir və istənilən caz kompozisiyanın əsasında duran movzu və onun caz harmoniyaları ilə aj'ılmasını bu alətdə həvalə edir. Gorunus' baxımından tarın movcudluguna görə bu etno caz olsa da ifa baxımından sırf ənənəvi caz musiqisidir.

Arslan Novrəslinin caz repertuarına nəzər salsaq onun həm milli musiqi ağırlıqlı kompozisiyalarını həm də məs'hur ifaj'ılar tərəfindən muraciət olunmuş, caz musiqisində standart olaraq qəbul edilən caz standartları görmək mümkündür.

Bu tip caz standartlarından biri Herbie Hancockun “Cantaloupe Island” kompozisiyasıdır. Arslan Novrəslinin bu caz standartına yanas'masını daha yaxs'ı anlamaq ujun Herbie'nin kompozisiyasına daha yaxından nəzər salsaq.

Məs'hur amerikalı caz ustası Herbie Hancock tərəfindən bəstələnən “Cantaloupe Island” caz standartı bir sıra fərqlilikləri ilə caz musiqi tarixində xususi yer tutmuşdur. Funk ritmi üzərində qurulmuş bu model belə caz kompozisiyaların ilk nümunələrindəndir. Kompozisiyanın albom səsyazmasında fortepianoda Herbie'dən bas'qa kornetdə Freddie Hubbard, kontrabasda Tony Williams ifa edir.

“Cantaloupe Island”, onun Miles Davisin ikinci kvintetində olduğu muddət ərzində yazılmış və 1964-cü ildə “Empyrean Isles” adlı caz albomunda yer almışdır. O zamandan bəri bu caz kompozisiyası caz dünyasında önəmli musiqi parj'alardan biri oldu və “caz standart” olaraq qəbul edilməyə bas'landı.

Giris' hissəsindən artıq kompozisiyanın 4/4 olj'udə yazıldığını goruruk. Kompozisiyanın giriş'i motiv ilə bas'lanır. İlk xanədə, fortepianonun fa minorda “riff” (caz musiqisində təkrarlanan motiv) səslənir.

Kompozisiyanın tonallığına aj'ar is'arəsinə baxmadan, sadəcə bas'langic akkorduna baxaraq bilmək mümkündür ki, kompozisiya fa minor akkordunun ujunu inversiyası ilə bas'layır.

Burada sag əl fa minorun subdominantası olan si bemol akkorduna, daha sonra isə do minor sus4 akkorduna (“suspended 4th chord”; kvartası gejj'ikdirilmiş do minor akkordu) fors'laq vasitəsilə kejj'id edir. Son olaraq, bəhs etdiyimiz “riff” fa minor akkordunun ujunu inversiyasına geri donərək sonlanır. Beləliklə, harmonik ardıcılıq i-IV-v-IV-i s'əklində, klassik bir bluz: I-IV-I-V-IV-I akkord ardıcılığı s'əklindədir. Lakin bu kompozisiyada bluzdan fərqli olaraq bas'qa minor akkordlar da var. Sol əldə do minor sus4 akkordu üzərində ifa edilən sadə bas xətti var. Burada digər bir maraqlı noqtə isə sol əlin notlarının sag əlin

akkordlarından əvvəl gəlməsilə rifin sonunda maraqlı bir poliritmin əmələ gətirməsidir. Burada diqqət j'əknən bas'qa bir məqam ilk iki və son iki akkorda riff xarakterli verən leqatodan stakkatoya keç'ən frazalardır. Bu

“leqatodan stakkatoya” dinamikası melodiya da movcuddur, bu dinamikani 4 - cu xanədə görmək mümkündür: (Numunə 1)

Bəhs etdiyimiz bu fortepiano riffi giriş' hissəsinin sonunadək davam edir və kompozisiyanın geri qalan hissəsində dəfələrlə təkrarlanır. Giriş'dən etibarən davam edən fa minor melodik frazası 9-cu xanəyə qədər davam edir. Yuxarıda bəhs etdiyimiz bu xüsusi poliritmə malik fraza kompozisiyanın sonuna qədər arxa planda davam edir. Ancaq bu frazanın harmonik

strukturu xanədə ifa olunan akkordlara bağlıdır. Yeni hər dəfə xanədə akkordlar dəyis'əndə frazanın harmonik strukturu da dəyis'ir. Məsələn 9-cu xanədə frazanın harmonik dəyis'ikliyinə s'ahidi oluruq. Sol əl fortepiano xətti F-dan Db - a modulyasiya edilir və həm sol, həm də sağ əl Cb və Db ifa edir. Aj'ar is'arələri də həmjinin Db majora keç'id edir. Numunə 2.

Modulyasiyadan sonra ritmik struktur dəyis'mir ancaq akkord ardıcılığı dəyis'ir. Buradaki akkord ardıcılığı belədir: Db7, Bb minor, Fm7b5, Bb minor, Db7. Modulyasiyadan sonra akkord ardıcılığı I7-iv-iii-iv-I (T7-S7-III-T) s'əklində davam edir. Akkord ardıcılığının fərqli olmasına baxmayaraq melodiya dəyis'məz qalır. Bu yeni fraza 13-cu xanəyə qədər 4 xanə davam edir. 13-cu xanə tamamilə fərqli ritmə malikdir və burda sadəcə bir akkord istifadə olunur; bu F6add9 akkordudur:

Numunə 3.

Bu hissə sanki bir korpu rolunu oynayır, j'unki kompozisiyanın qalan hissəsi ilə boyuk olj'udə təzadlıq

yaradır və daha sonra əsas frazaya geri donur. Bəhs etdiyimiz F6add9 akkordundan istifadə olunan hissə 4 xanədən ibarət olub 17-ci xanəyə qədər davam edir ki, bu xanədə sonluq zərb alətindəki ritmik kadans ilə göstərilir. Bundan sonra giriş' təkrarlanır, ardınca isə giriş'dən sonrakı 16 xanə təkrarlanır.

Butun bunlardan yola j'ixaraq kompozisiyanı bir neç'ə hissəyə bölə bilirik: F minor frazası A, Db frazası B, korpu hissəsi isə C kimi qeyd edə bilirik. Yeni kompozisiyanın forması ABCA - dır. Kompozisiyanın solo hissəsində kornet və fortepianonun hər biri ABCA formasından 3 dəfə istifadə etmiş'dir. Sololardan sonra daha 2 ABCA hissə vardır ki, bu hissə bas'langıç tempindən daha sürətlidir və musiqi nomrəsi bu hissədə yavas'-yavas' “uzaqlas'araq” bitir.

Herbie Hancockun bu kompozisiyası müxtəlif ifaj'ılar tərəfindən ozunəməxsus tərzdə ifa olunub. Məs'hur gitara ifaj'ısı Pat Metheny, truba ifaj'ısı Wynton Marsalis, Marcus Miller kimi musiqij'ilər bu kompozisiyanı repertuarına daxil edib, hətta Mike Kamuf tərəfindən caz ansamblı u'j'un is'lənmiş'dir. Bu kompozisiyaya standart caz yanas'masından fərqli yanas'malar da movcuddur. Belə ki, istedadlı hind musiqij'isi Ranajit Sengup bas gitara ifaj'ısı Marcus Miller ilə bu kompozisiyanı duet s'əklində hind musiqi

ƏDƏBİYYAT

1. Duke, Ellington. "Amad". Far East Suite, 1967.
2. Berendt Joachim E. (2009) The Jazz Book: From Ragtime to the 21st Century, USA: Chicago Review Press.
3. <<https://jazz.az/az/members/arslan-novresli-az/>>
4. <https://rhythmofstudy.com/2013/01/07/jazz-in-the-middle-east-discover-jazz/>
5. Liebmann D. (1991) A Chromatic Approach to Jazz Harmony and Melody, Germany: Advance Music.
6. Sermet C. (1999) Cazin lji'nden, Istanbul, Pan Yayınları.
7. The All-Jazz real book; Petaluma, CA : Sher Music Co., c2001.
8. The New Real Book, Volume 2 (Key of C); Sher Music; 484 səh. (January 1, 1991)
9. Yusef, Lateef. "Passion". Before Dawn: The Music of Yusef Lateef, 1958.

Творческие поиски Арслана Новрасли в контексте этно-джазового направления

В статье Джавада Гасанова «Творческие поиски Арслана Новрасли в контексте этно-джазового направления» исследуется стиль исполнения занимающего особое место в джазовой музыке Азербайджана и добавляющего своим новаторством колорита джазовой музыке Арслана Новрасли. Здесь также подчеркнуты новшества, которые Новрасли привнес в джазовую музыку, превратив инструмент тар в ведущий инструмент в ансамбле.

Ключевые слова: этно-джаз, музыка, тар, исполнение, культура.

Creative searches of Arslan Novrasli in the context of ethno-jazz direction

In the article "Creative searches of Arslan Novrasli in the context of ethno-jazz direction" written by Javad Hasanov, the performance style of Arslan Novrasli, who has a special place in Azerbaijani jazz music and adds color to jazz music with his innovation, is investigated. The innovations that Novrasli brought to jazz music, the transformation of the tar instrument into the leading instrument in the ensemble, are emphasized.

Key words: ethno-jazz, music, tar, performance, culture.

NİKOLAY RAKOVUN VIOLİN VƏ FORTEPIANO ÜÇÜN №2 SONATINASININ (D-dur) İFAÇILIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Lalə MUXTAROVA

Təqdim olunan məqalədə tanınmış rus bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Nikolay Rakovun violın və fortepiano üçün №2 sonatınası (D-dur) təhlil edilmiş və ifaçılıq xüsusiyyətlərindən bəhs olunmuşdur. Məqalədə N.Rakovun yaradıcılığında violın alətinin əsas yer tutması və özünün də violın ixtisası üzrə təhsil aldığı üçün bu alətin ifaçılıq imkanlarına bələd olması xüsusilə vurğulanmışdır. Həmçinin, bəstəkarın violın və fortepiano üçün sonatınasının klassik ənənələrə əsaslanaraq, müasir musiqinin xüsusiyyətləri ilə dolğunlaşması təhlil zamanı aşkar olunmuşdur.

Açar sözlər: N.Rakov, bəstəkar, violın, sonatina, ifaçılıq xüsusiyyətləri

Tanınmış rus bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Nikolay Rakov (1908-1990) hərtərəfli fəaliyyəti ilə musiqi tarixinə daxil olmuşdur. N.Rakov dirijor, pianoçu, violın ifaçısı və müəllim kimi fəaliyyət göstərmiş və rus-sovet musiqisinin inkişafında əvəzsiz rol oynamışdır. Bəstəkarın fortepiano və violın üzrə təhsil alması onun bu alətlər üçün çoxsaylı əsərlər yazmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, N.Rakov ilk

musiqi təhsilini fortepiano ixtisası üzrə əlsə da, daha sonra ali təhsilini violın ixtisası üzrə davam etdirmişdir. Fəaliyyətinin ilk dövründə - 1924-30-cu illərdə N.Rakov Moskvanın müxtəlif kinoteatrlarında, konsert zallarında violın ifaçısı kimi çalışmışdır [6].

N.Rakovun yaradıcılığında müxtəlif alətlər üçün yazılmış əsərlər say etibarilə çoxluq təşkil edir.